

Организация взаимодействия педагогов и родителей по вопросам цифровой социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

А. А. ВОРОНОВА, А. Д. НАСИБУЛЛИНА, Ю. А. КОРОЛЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Цифровизация охватывает практически все сферы жизни человека, оказывая влияние на процесс его социализации. В условиях цифрового общества цифровая социализация всех категорий детей становится особенно актуальной и сложной задачей. Психолого-педагогические аспекты этого процесса обуславливают необходимость объединения усилий субъектов образовательных отношений.

Взаимодействие педагогов и родителей является одним из факторов, оказывающих влияние на процесс цифровой социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее время актуальными и не до конца решенными являются вопросы, связанные с ролью взрослых в процессе цифровой социализации детей и подростков с ОВЗ, реализацией на практике эффективных форм взаимодействия педагогов с родителями. *Цель данного исследования* состояла в выявлении и анализе особенностей организации взаимодействия педагогов с родителями по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ.

Материалы и методы. В исследовании было использовано анонимное онлайн-анкетирование педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ разных нозологических групп (слабовидящие, слабослышащие, с умственной отсталостью, с нарушениями речи). В качестве респондентов выступили 319 учителей, 419 родителей обучающихся с ОВЗ. Контрольную группу составили родители типично развивающихся обучающихся, в количестве 77 человек.

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что родители проявляют высокую заинтересованность во взаимодействии с педагогами по разным вопросам жизни и развития ребенка с ОВЗ, в том числе и по цифровой социализации. Преобладающей формой организации взаимодействия педагогов с родителями обучающихся с ОВЗ является групповая с использованием мессенджеров. Данные анкетирования показали, что 84% родителей обучающихся с ОВЗ удовлетворены уровнем взаимодействия с педагогами. К основным проблемам организации взаимодействия педагоги и родители отнесли стандартные форматы мероприятий, отсутствие взаимодействия с другими организациями. Многие родители обучающихся с ОВЗ отметили наличие потребности в помощи со стороны педагогов по вопросам цифровой социализации своих детей.

Заключение. В проведенном исследовании рассмотрены особенности компонентов взаимодействия педагогов и родителей по цифровой социализации обучающихся с ОВЗ: ценностно-смысловой, содержательный и организационный. Представленный материал может быть использован в процессе организации работы с родителями специалистами, работающими с обучающимися с ОВЗ, как в условиях специальных (коррекционных) учреждений, так и в общеобразовательных учреждениях, реализующих инклюзивное образование.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

цифровая среда, цифровые технологии, цифровая социализация, взаимодействие педагогов и родителей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Для цитирования: Воронова А. А., Насибуллина А. Д., Королева Ю. А. Организация взаимодействия педагогов и родителей по вопросам цифровой социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья // Перспективы науки и образования. 2026. № 2. С. 425–441. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.26>

Поступила: 20.07.2025 | Одобрена: 09.10.2025 | Опубликовано: 30.04.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Organising cooperation between teachers and parents on the digital socialisation of learners with limited health capacities

A. A. VORONOVA, A. D. NASIBULLINA, YU. A. KOROLEVA

ABSTRACT

Introduction. Digitalisation encompasses virtually all spheres of human life, influencing the process of socialisation. In a digital society, digital socialisation of all categories of children becomes a particularly pressing and complex challenge. The psychological and pedagogical aspects of this process necessitate the pooling of efforts by all stakeholders in the educational process.

Interaction between teachers and parents is one of the factors influencing the process of digital socialisation of learners with limited health capacities (LHC). Currently, issues related to the role of adults in the process of digital socialisation of children and adolescents with LHC, as well as the practical implementation of effective forms of interaction between teachers and parents, remain relevant and not yet fully resolved. *The aim of this study* was to identify and analyse the characteristics of organising the interaction between teachers and parents on the issues of LHC learners' digital socialisation.

Materials and methods. The survey utilised an anonymous online questioning of teachers and parents of LHC pupils from various nosological groups (visually impaired, hearing impaired, learners with intellectual disabilities and speech impairment). The respondents comprised 319 teachers and 419 parents of pupils with LHC. The control group consisted of 77 parents of students with typical development.

Results. The analysis of the research findings showed that the parents demonstrated a high level of interest in interacting with teachers on various issues of the life and development of children with LHC, including digital socialisation. The predominant form of cooperation between teachers and LHC pupils' parents was group interaction based on messaging applications. The survey data showed that 84% of parents of LHC pupils were satisfied with the level of interaction with the teachers. Teachers and parents identified standardised activity formats and poor interaction with other organisations as the main problems in organising this interaction. Many parents of LHC pupils pointed to a need for support from teachers regarding the digital socialisation of their children.

Conclusion. This study examined the specific features of interaction between teachers and parents regarding digital socialisation of learners with LHC: axiological/substantive, content-based and organisational components. The presented material can be used by specialists working with learners with LHC when organising work with parents, both in special (correctional) institutions and in mainstream schools implementing inclusive education.

KEYWORDS

digital environment, digital technologies, digital socialisation, interaction between teachers and parents, students with limited health capacities

For Citation: Voronova, A. A., Nasibullina, A. D., & Koroleva, Yu. A. (2026). Organising cooperation between teachers and parents on the digital socialisation of learners with limited health capacities. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 425–441. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.26>

Received: 20 July 2025 | Approved: 09 October 2025 | Published: 30 April 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мировом сообществе идет активное обсуждение тем, связанных с качеством и цифровизацией образования. В концепции ЮНЕСКО «Образование для всех» (2012 г.) декларируется право каждого человека на получение качественного образования в безопасной и инклюзивной среде [1].

Цифровая грамотность признана ЮНЕСКО в качестве важнейшего жизненного навыка. Институтом ЮНЕСКО разработаны рекомендации по развитию цифрового образовательного пространства [2].

В 2022 году ООН включила цифровое обучение в число приоритетных задач, стоящих перед государствами. В Инчхонской декларации «Образование 2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни» отмечается необходимость применения информационных и коммуникативных технологий, позволяющих обеспечить как доступ к информации различных категорий граждан, так и качественное обучение [3].

В Совете Европы разрабатываются рекомендации по совершенствованию Интернета для детей, по расширению возможностей и мерах их защиты от вредного контента в новой информационно-коммуникативной среде [4].

В рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., национальных проектов «Образование» и «Цифровая образовательная среда» пристальное внимание уделено созданию и реализации в образовательных организациях цифровой среды, а также обеспечению реализации цифровой трансформации системы образования.

Проблемы цифровой социализации обучающихся с ОВЗ – насущный вопрос современной образовательной практики как специального, так и инклюзивного образования. Понятие «цифровая социализация» вошло в научный дискурс сравнительно недавно. В современной цифровой среде дети и подростки с ОВЗ овладевают не только цифровыми навыками, но и опытом общения и взаимодействия с окружающими людьми.

Педагоги и родители занимают ведущую роль в процессе цифровой социализации являясь «проводниками» в цифровой среде (Г.У. Солдатова) или «агентами цифровой адаптации и развития субъектности ребенка» (И.А. Писаренко, Л.И. Заиченко) [5; 6]. Поэтому в рассматриваемом контексте потенциал их взаимодействия сложно переоценить.

Независимо от того в какой образовательной организации находится ребенок с ОВЗ, он, как правило, в разной степени, уже на этапе поступления имеет пользовательский опыт взаимодействия с различными цифровыми устройствами. Педагогическая практика показывает, что в большинстве случаев уже в дошкольном возрасте использование цифровых технологий детьми как с нормативным развитием, так и с ОВЗ связано с разного рода развлекательным контентом, просмотром популярных сетевых ресурсов и т. п. [7].

В процессе последующего обучения детей с ОВЗ в школе к развлекательным функциям использования цифровых устройств добавляются коммуникативная и образовательная [7].

Взаимодействие педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ с использованием цифровых устройств было особенно востребовано и реализовано в педагогическом опыте в период пандемии, что в последующем послужило основанием развития дистанционных форм обучения [8].

Анализ литературных источников позволяет констатировать, что проблемы цифровой социализации, а также взаимодействия родителей и педагогов как «проводников» в цифровой среде рассматриваются чаще всего в отношении детей разного возраста, не имеющих отклонений в развитии.

Между тем исследований, в которых раскрываются особенности взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ разных нозологических групп в рассматриваемом контексте недостаточно.

К настоящему времени в педагогической практике выделяют три формата родительского участия в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ с использованием цифровых устройств: онлайн, офлайн и смешанный. М.Л. Любимов и соавторы указывают, что родителям должны быть предоставлены возможности выбора оптимальных для них и их детей форматов взаимодействия с педагогами и другими специалистами [9].

Очевидно, что усилия взрослых в процессе взаимодействия по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ должны быть направлены не столько на ограничение доступа к цифровым ресурсам для того, чтобы обеспечить контроль и безопасное поведение в цифровой среде, сколько на оказание помощи и сопровождения в ходе овладения цифровыми компетенциями, позволяющими успешно интегрироваться в цифровое общество.

Цель настоящего исследования состояла в выявлении и анализе особенностей организации взаимодействия педагогов с родителями по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ.

В данной статье рассматриваются следующие ключевые вопросы:

1. Как выстраивается взаимодействие педагогов и родителей по проблемам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ в современных условиях?
2. Какие темы, формы организации взаимодействия педагогов и родителей по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ являются наиболее востребованными?
3. Насколько родители обучающихся с ОВЗ удовлетворены организацией взаимодействия с ними в образовательных организациях?
4. Какова потребность родителей обучающихся с ОВЗ в помощи со стороны педагогов по вопросам цифрового обучения и воспитания своих детей?

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Изменения, происходящие в обществе, связанные с информатизацией, затрагивают и сферу образования. Цифровая среда сегодня является существенным компонентом педагогической системы, обеспечивающим реализацию организационно-технической и социально-развивающей ее функций для достижения социальных, образовательных результатов, способствующих расширению социального опыта и цифровой социализации обучающихся.

Анализ научных публикаций показал, что педагоги и родители отмечают как положительные, так и отрицательные тенденции влияния цифровой среды на развитие детей и подростков [7; 8].

А. Özparlak с соавт. указывают на риски возникновения у детей и подростков интернет-расстройств при использовании Интернета, что нередко является причиной поведенческих девиаций [12; 13].

Как отмечают G. Goggin с соавт. в настоящее время вопросы цифровой интеграции лиц с инвалидностью и с ОВЗ рассматриваются с различных точек зрения. Авторы это связывают с насущными социальными проблемами, обусловленными появлением искусственного интеллекта, новой волной интернет- и мобильных технологий [14].

Современная цифровая среда, оказывая различное влияние на подрастающее поколение, между тем создает благоприятные условия для разностороннего развития детей, в том числе и с ОВЗ, если цифровые ресурсы используются с соблюдением современных рекомендаций [15; 16].

Для обучающихся с ОВЗ цифровая образовательная среда выступает своего рода адаптационно-компенсаторным ресурсом, помогающим преодолеть прежде всего коммуникативные сложности. В эту среду активно вовлечены все субъекты образовательного процесса – дети с ОВЗ, их родители и педагоги. Такая среда содействует формированию адекватных механизмов преодоления ограничений и расширения возможностей каждой семьи, имеющей детей с ОВЗ [17; 18].

Осуществление профессиональной деятельности в дистанционном режиме позволило педагогам осваивать новые форматы, методические аспекты использования цифровых ресурсов в работе как с детьми, так и их родителями (видео- и аудио- уроки, тесты, онлайн-задания, онлайн-консультации и др.) [19].

М.А. Andrada, J.S. Varrot указывают, что во время пандемии школы были вынуждены оперативно осваивать и использовать виртуальные платформы, что существенно повлияло на пересмотр традиционных методов обучения, активному внедрению инновационных цифровых технологий. Это способствовало тому, что педагоги, дети и их родители получили доступ к

разнообразным учебным ресурсам, повысили уровень цифровых навыков [20] Для описания отношений между педагогами и родителями как субъектов образовательного процесса в психолого-педагогической литературе наиболее часто используют понятия «сотрудничество», «взаимодействие» и «партнерство». Зачастую перечисленные дефиниции слабо дифференцируются между собой и нередко рассматриваются синонимично.

P. Grace, D.P. Carlo в своей статье выделяют три типа сотрудничества между педагогами и родителями детей, испытывающих трудности в обучении: прямое, косвенное и пассивное [21].

Анализ педагогического опыта позволяет выделить две основных формы взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации: прямое; опосредованное (социальные сети, сервисы обмена мультимедийными данными, онлайн-консультации, онлайн-интервью с использованием цифровых платформ и др.).

В исследовании А.В. Гузовой с соавторами подчеркивается, что взаимодействие педагогов с родителями с использованием современных цифровых устройств имеет важное значение и положительно влияет на результаты их обучения, воспитания, поведение, содействует социально-личностному, эмоциональному развитию, цифровой социализации обучающихся с ОВЗ [22]. По мнению J.D. Strada, это также способствует формированию партнерских отношений между семьями детей с ОВЗ и образовательной организацией [23]. Активное использование инструментов цифровой среды позволяет выстраивать конструктивный диалог педагогов с родителями обучающихся с ОВЗ как в условиях специального (коррекционного), так и инклюзивного образования. Многие авторы акцентируют внимание на том, что от характера взаимодействия педагогов и родителей зависит адекватность поведения детей с ОВЗ в интернет-среде, их отношение к цифровым устройствам [24; 25]. Реализация различных форм взаимодействия педагогов с родителями обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации позволяет целенаправленно влиять на данный процесс, позволяя получить необходимый воспитательный результат [26; 27]. Таким образом создается образовательная среда как совокупность социально-педагогических и психологических условий, содействующих позитивной цифровой социализации этой категории детей. В связи с этим можно сказать, что организация взаимодействия педагогов с родителями обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации базируется на средовом подходе (А.Н. Аверьянов [28] и др.).

Процесс взаимодействия педагогов с родителями обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации предполагает организацию разнообразных по форме и содержанию видов деятельности. Соответственно, организация данного вида взаимодействия опирается на системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский и др.), позволяющий подбирать эффективные формы и средства работы, а также ориентироваться на актуальные запросы родителей и проблемы, возникающие в ходе цифровой социализации детей с ОВЗ [29].

Как показывает анализ педагогической практики в процессе организации взаимодействия педагогов и родителей по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ возникают вопросы, требующие согласованных позиций взрослых, которые, как правило, являются трудно достигаемыми. Это выражается в различиях понимания задач цифровой социализации педагогами и родителями, в разном уровне доверия субъектов образования к цифровым технологиям, приводит к недооценке онлайн-рисков, онлайн-угрозы частоты столкновения с ними [30; 31].

Чтобы избежать негативных тенденций в организации взаимодействия педагогов с родителями обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации, важно учитывать ряд компонентов: ценностно-смысловой (цели взаимодействия и их значимость, оценка его качества), содержательный (тематика взаимодействия), организационный (регулярность, виды и формы контакта, компетентность педагога, условия взаимодействия).

В процессе такого взаимодействия педагогам нужно учитывать, что родители обучающихся с ОВЗ имеют разный уровень образования, материального положения, место проживания, что определяет условия цифровой социализации детей. В частности, в научных работах обращается внимание на проблемы, связанные, прежде всего с цифровым доступом к сети Интернет, интеграции цифровых технологий в систему дистанционного обучения [8]. Кроме того, родители испытывают целый ряд психолого-педагогических проблем, которые прямо или косвенно влияют на все стороны развития ребенка, в том числе на их цифровую социализацию. Сегодня можно отметить, что проблемные аспекты цифровой социализации детей чаще связаны не с тем как

используются цифровые устройства и гаджеты, а с тем как субъекты взаимодействия, которыми являются педагоги и родители, влияют на данный процесс, каковы их взгляды и позиции относительно современной цифровой среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу исследования были положены идеи следующих подходов:

- средового (А.Н. Аверьянов, Ю.С. Мануйлов и др.), использованный в исследовании как способ изучения организационных и психолого-педагогических аспектов создания среды для позитивной цифровой социализации обучающихся с ОВЗ,
- системно-деятельностного (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский и др.), позволивший рассматривать тематику, формы организации совместной деятельности педагогов с родителями обучающихся по вопросам цифровой социализации [28; 29].

Для проведения исследования мы использовали анкеты для педагогов и родителей, разработанные Ю.А. Королевой, Е.И. Андреевой [32]. Анкеты включали вопросы на выявление готовности педагогов и родителей к осуществлению цифровой социализации обучающихся с ОВЗ, изучение взаимодействия педагогов и родителей по вопросам развития цифровой грамотности у детей. Вопросы были направлены на раскрытие ценностно-смыслового, содержательного, организационного компонентов взаимодействия. В исследовании было использовано анонимное онлайн-анкетирование педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ в возрастном диапазоне 10-16 лет разных нозологических групп (слабовидящие, слабослышащие, с умственной отсталостью, с нарушениями речи) из Кировской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тверской, Челябинской областей, Башкортостана, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Контрольную группу представляли родители типично развивающихся обучающихся аналогичного возраста. Всего к исследованию было привлечено 486 родителей, среди которых 419 родителей обучающихся с ОВЗ и 77 родителей детей без ограничений в здоровье, 319 учителей.

Для обработки данных нами использовался критерий Фишера и контент-анализ результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования представим в соответствии с обозначенными выше компонентами взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ: ценностно-смысловым, содержательным и организационным. Остановимся на каждом из них более подробно.

Ценностно-смысловой компонент взаимодействия

Выявление особенностей ценностно-смыслового компонента взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ предполагал анализ взаимодействия в качестве целей, значимость для родителей такой цели как цифровое развитие и воспитание, есть ли потребность у родителей в помощи со стороны педагога в вопросах цифровой социализации.

Анализ результатов анкетирования показал, что на практике чаще темами взаимодействия становятся те, что связаны с нежелательным поведением, развитием, здоровьем, успеваемостью ребенка, реже – темы, связанные с межличностными отношениями обучающегося с ОВЗ со сверстниками, организацией совместных мероприятий с участием школьников и их родителей и других форм участия родительской общественности в жизни школы, а также вопросы подготовки и организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Следует отметить, что темы, связанные с цифровым развитием и воспитанием детей, вопросы финансового характера в качестве целей взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ не являются приоритетными (см. табл. 1).

Сравнительный анализ значимости этих вопросов для родителей и педагогов (см. табл. 1) в рамках сотрудничества в образовательной организации позволяет сделать вывод, что подготовка обучающихся к ВПР, различным формам аттестации и решение финансовых вопросов во взаимодействии с родителями более значимы для педагогов в сравнении с родителями.

Таблица 1 Результаты оценки значимости вопросов взаимодействия для родителей и педагогов обучающихся с ОВЗ*

Цели взаимодействия педагогов и родителей	Родители (n=419)	Педагоги (n=319)	Критерий Фишера, φ^*
Успеваемость ребенка	354	271	0,188
Здоровье ребенка	357	283	1,4
Поведение/развитие ребенка	369	283	0,256
Решение финансовых вопросов	211	75	7,631
Межличностные отношения ребенка со сверстниками	345	255	0,821
Подготовка и организация промежуточной и итоговой аттестации (ВПР, экзамены, ОГЭ, ЕГЭ)	325	229	1,803
Организация школьных мероприятий, совместных с родителями и детьми	324	235	1,117
Участие родителей в жизни школы	316	248	0,727
Цифровое развитие и воспитание ребенка	313	225	1,265

*Примечание: в таблице выделены статистически значимые показатели (полужирным – при уровне значимости $p \leq 0,05$; жирным курсивом – при уровне значимости $p \leq 0,01$).

Тенденции в оценке значимости целей взаимодействия для родителей обучающихся разных нозологических групп одинаковые. В таблице 2 представлены результаты оценки значимости цифрового развития и воспитания обучающихся с ОВЗ во взаимодействии педагогов и родителей.

Таблица 2 Результаты оценки значимости цифрового развития и воспитания обучающихся с ОВЗ во взаимодействии педагогов и родителей

Родители	Педагоги	Критерий Фишера, φ^*
Обучающиеся с умственной отсталостью		
89, при n = 137	66, при n=101	0,53
Обучающиеся с нарушениями слуха		
67, при n = 82	56, при n=74	0,917
Обучающиеся с нарушениями зрения		
51, при n = 72	64, при n=92	0,165
Обучающиеся с нарушениями речи		
106, при n = 106	39, при n=39	1,168

По данным, представленным в таблице 2, можно сделать вывод о том, что цифровое воспитание и развитие обучающихся с ОВЗ одинаково значимо для обеих категорий респондентов.

57% педагогов отметили высокий уровень потребности родителей в помощи при цифровой социализации обучающихся с ОВЗ (оценки "4" и "5" по 5-балльной шкале), 35% – средний уровень (оценка "3" по 5-балльной шкале), 8% – низкий уровень (оценки "1" и "2" по 5-балльной шкале). Анализ ответов родителей на аналогичные вопросы показал, что у 56% респондентов из числа представителей родительской общественности наблюдается высокий уровень потребности в помощи, у 22% родителей – средний, низкий – у остальных. Это демонстрирует более высокие ожидания со стороны родителей помощи от учителей по вопросам цифрового воспитания и развития своих детей.

Содержательный компонент взаимодействия

Для рассмотрения особенностей содержательного компонента взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ мы выявили наиболее значимые для респондентов тематические блоки, касающиеся использования цифровой среды в развитии, обучении и воспитании, цифровых ресурсов в образовании и актуальных рисков, возникающих при работе обучающихся с ОВЗ в цифровой среде.

На сегодняшний день в рамках сотрудничества семей обучающихся с ОВЗ и школы наиболее часто поднимаются вопросы цифровой безопасности, противостояния цифровому мошенничеству (82% респондентов), алгоритмы действий в ситуациях цифрового мошенничества (81%), использования цифровых и электронных образовательных ресурсов (75%), организации цифровой среды при обучении, воспитании и развитии ребенка (73%) и негативного влияния цифровой среды на развитие ребенка (72%).

Потребности родителей конкретизируются в обозначении востребованных тем цифрового воспитания детей. Это темы противостояния мошенничеству в разных его проявлениях в цифровой среде, формирования поведения ребенка в условиях цифровизации общества, когда более значимой для общения становится виртуальная среда, использование детьми с ОВЗ социальных сетей, правила общения, механизмы выявления манипуляций, выявления и правила противостояния кибербуллингу. Отдельно можно выделить потребность родителей в организации досуга обучающихся с ОВЗ в домашних условиях с использованием цифровых технологий (компьютерных игр, онлайн-игр, обучающих ресурсов, развивающих интернет-игровых технологий и др.). Родителей интересуют вопросы, которые пока не представлены в учебниках, но уже активно входят в жизнь россиян. Это цифровые технологии для ведения личных финансов, использование искусственного интеллекта, вопросы профилактики и преодоления интернет-зависимости.

Данные опроса показали, что большую актуальность для родителей обучающихся с умственной отсталостью представляют вопросы цифровой безопасности и вреда цифровых технологий. Ответы родителей детей с сенсорными нарушениями отличаются направленностью на подготовку детей к активному использованию цифровых технологий в будущем. У них чаще встречаются запросы на знакомство с цифровыми профессиями, робототехникой, программированием, на взаимодействие в сети, обучение через интернет (онлайн-занятия, экскурсии, викторины, выставки, конкурсы, олимпиады, виртуальные библиотеки), создание чат-ботов, каналов, ведение блогов. Более 16% родителей обозначили свой интерес к любой теме.

6% родителей обозначили потребность в формировании цифровой грамотности в целом у своих детей. Следует подчеркнуть, что раскрытие востребованных вопросов по цифровой грамотности, безопасности, гигиене, этикету, коммуникации в рамках взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ позволит усилить влияние таких факторов цифровой социализации как цифровая компетентность родителя, сделать его позитивным.

Организационный компонент взаимодействия

Для выявления особенностей организационного компонента взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ мы рассмотрели формы их взаимодействия, стили, условия комфортности, проблемы и потребности для конструктивного сотрудничества педагогов и родителей.

Родители детей разных нозологических групп в основном отметили, что классные руководители проявляют отзывчивость и профессионализм в своей работе. В таблице 3 представлены результаты оценивания значимых характеристик основ взаимодействия педагогов с родителями детей с ОВЗ на "4" и "5" по 5-балльной шкале.

Родители отмечают профессионализм учителей, высоко оценивая их знания об особенностях, проблемах их детей, отношений с ними, знания особенностей семей, воспитывающих обучающихся с ОВЗ. Между тем, педагоги чуть более критично оценивают себя. Взаимопонимание и доверительные отношения – основа конструктивного взаимодействия, ресурс для решения задач по сопровождению цифровой социализации обучающихся. Анализ результатов показывает, что взаимодействие педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ опирается на достаточно глубокие представления педагогов об особенностях роста и развития своих учеников.

Таблица 3 Оценка значимых характеристик основ взаимодействия педагогов с родителями обучающихся с ОВЗ

Характеристики основ взаимодействия педагогов с родителями детей с ОВЗ	Доля родителей	Доля педагогов
Представления об особенностях семей обучающихся	88 %	82%
Представления об особенностях детей и отношений с ними	89%	85%
Представления о проблемах детей	90%	86%
Готовность оперативно осуществлять поиск решения проблем ребенка, взаимодействуя с родителями	90%	86%

Опрос педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ показал, что их взаимодействие происходит в разных формах. Остановимся более подробно на тех переменных, которые были выбраны для характеристики организационного компонента взаимодействия субъектов образовательных отношений в рамках нашего исследования (см. табл. 4).

Таблица 4 Характеристика организационного компонента взаимодействия педагогов и родителей по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ*

Характеристика переменной	Родители (n=419)	Педагоги (n=319)	Критерий Фишера, ϕ^*
Эффективность форм взаимодействия			
Очная индивидуальная беседа	368	267	1,588
Индивидуальная через переписку в мессенджерах	354	219	5,087
Групповая переписка в мессенджерах (группа класса)	340	186	6,783
Разговор (консультация, беседа) по телефону	355	239	3,311
Групповые формы общения на родительских собраниях, семинарах, всеобучах и т. д.	350	234	3,324
Совместные с детьми мероприятия	365	262	1,871
Стили взаимодействия			
Менторский (стиль наставника с элементами назидательства и демонстративности)	155	80	3,472
Заигрывающий (желание угодить всем)	118	37	5,72
попустительский (равнодушие)	101	34	4,845
Авторитарный (общается через устрашение, указания и приказы)	98	34	4,629
Неустойчивый (быстрая смена ориентиров, ситуативность, непоследовательность)	92	40	3,405
Конструктивный (основан на диалоге и активной деятельности, решение задач происходит при объединении усилий с родителями)	346	239	2,544
Комфортность взаимодействия			
Достаточность времени на взаимодействие с ними	365	208	7,092
Эмоциональный комфорт, наличие поддержки и взаимопонимания	365	220	6,002
Общая оценка результативности взаимодействия	369	232	5,316
Проблемы в деятельности образовательной организации при взаимодействии			
Неинтересные по содержанию мероприятия	137	110	0,525
Стандартные форматы мероприятий	239	176	0,484
Отсутствие необходимого оборудования	163	144	1,696
Недостаточная компетентность педагогов	136	102	0,135
Отсутствие учета интересов родителей	154	114	0,31
Отсутствие учета потребностей детей	154	114	0,31

Отсутствие взаимодействия с другими организациями	164	118	0,579
Потребности для выстраивания конструктивного взаимодействия			
Увеличить частоту встреч родителей с педагогами	192	138	0,686
Выяснить и понять потребности родителей/семей	217	195	2,53
Использовать более современные/интересные формы взаимодействия с родителями	232	230	4,71
Использовать актуальную тематику встреч	236	240	5,41
Использовать разный формат встреч (очный, заочный, дистанционный)	266	248	4,226

**Примечание: в таблице выделены статистически значимые показатели (полужирным – при уровне значимости $p \leq 0,05$; жирным курсивом – при уровне значимости $p \leq 0,01$).*

Наиболее часто во взаимодействии родителей и учителей используется групповая форма сотрудничества с применением мессенджеров, реже групповое общение на родительских собраниях, семинарах, всеобучах и т. д., индивидуальная переписка в мессенджерах, разговоры по телефону. Для родителей большую значимость представляют многие формы взаимодействия по сравнению с педагогами (см. табл. 4). Замыкают перечень форм взаимодействия по частоте использования - очные индивидуальные беседы с родителями, эффективность которых оценивается равнозначно как с позиций учителей, так и с позиций представителей родительской общности. Родители считают, что сочетание очных и дистанционных форм взаимодействия наиболее оптимальным, так как это позволяет оперативно решать неотложные вопросы, а также обсуждать при личных встречах то, что требует индивидуального подхода.

При выстраивании сотрудничества с семьями детей с ОВЗ педагоги используют разные стили, но преобладающим является конструктивный стиль, базирующийся на диалоге и активной деятельности, предполагающий решение задач при объединении усилий субъектов образовательных отношений. Данные позволили сделать вывод, об удовлетворенности родителей обучающихся разных нозологических групп стилем взаимодействия педагогов с ними.

Анализ результатов комфортности взаимодействия показал, что родители обучающихся с ОВЗ по сравнению с педагогами выражают меньшую удовлетворенность количеством времени, отводимом на взаимодействие с ними, большую потребность в эмоциональной поддержке и взаимопонимании.

Респонденты отметили некоторые проблемы-препятствия организации взаимодействия по вопросам цифровой социализации (см. табл. 4). Педагоги особо выделяют позицию отсутствия необходимого оборудования, а родители обучающихся с ОВЗ потребности использования Интернета.

Проведенное исследование позволило выявить проблемы организации взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации (см. табл. 5).

Таблица 5 Проблемы взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации

Значимая проблема взаимодействия с педагогами в направлении цифровой социализации обучающихся с ОВЗ с позиций родителей	Респонденты	Критерий Фишера, $\varphi^*_{эмп}$
Стандартные форматы взаимодействия	Родители обучающихся с умственной отсталостью	1,425
	Родители обучающихся с нарушениями слуха	0,699
	Родители обучающихся с нарушениями речи	0,95
Отсутствие взаимодействия с другими организациями	Родители обучающихся с умственной отсталостью	1,538
	Родители обучающихся с нарушениями слуха	1,481

Недостаточная цифровая компетентность педагогов	Родители обучающихся с нарушениями слуха	1,475
Неинтересные мероприятия	Родители обучающихся с нарушениями зрения	1,573

По данным, представленным в таблице 5, можно сделать вывод о том, что основным барьером для выстраивания конструктивного взаимодействия школы и семьи обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации выступают стандартные форматы взаимодействия. Родители отметили значимость для себя круглых столов, обучающих встреч, мастер-классов и др.

В современных условиях школа рассматривается как центр притяжения разных специалистов, развития социального партнерства с другими организациями. Родители интуитивно, порой не зная всего законодательства в деталях, обозначали недостаток привлечения специалистов других организаций (24,8% респондентов дали оценку этому факту на "4" и "5" по 5-балльной шкале) для освещения вопросов цифровой социализации обучающихся с ОВЗ.

Цифровая компетентность педагога – важный фактор цифровой социализации обучающихся. Потому не случайно в ответах родителей делается акцент на том, насколько сам педагог готов к введению обучающихся с ОВЗ в цифровой мир. В таблице 5 проблема недостаточности цифровой компетентности особо выделяется родителями обучающихся с нарушениями слуха. Представители данной группы респондентов рассматривают возможность использования цифровых технологий в получении профессионального образования их детьми в будущем.

56% родителей обучающихся с ОВЗ высказали рекомендацию по совершенствованию процесса взаимодействия с использованием актуальной тематики, учета потребностей семей (51%). Около 25% респондентов подчеркивают недостаточность учета интересов родителей, потребностей детей при организации встреч. Это требует более внимательного анализа складывающихся запросов, постоянное профессиональное совершенствование, в т. ч. и в вопросах цифровой социализации со стороны учителей.

Около 1/3 педагогов в каждой выборке среди проблем взаимодействия с родителями по вопросам цифровой социализации видят свою некомпетентность в вопросах использования цифровых технологий. Общая тенденция в оценке использования форматов организации сотрудничества с родителями наблюдается у педагогов, работающих с обучающимися разных нозологических групп. 55% от общего количества принявших в опросе учителей обучающихся с ОВЗ считают, что препятствием для взаимодействия являются стандартные форматы мероприятий. 37% всех респондентов-учителей как проблему сотрудничества с родительской общественностью выделяют отсутствие взаимодействия с другими организациями.

Данные результаты свидетельствуют о том, что ресурсов для организации рассматриваемого взаимодействия в целом в образовательных учреждениях достаточно, исключение составляет недостаток необходимого оборудования в некоторых школах. Проведенное нами анкетирование показало, что все группы респондентов объединяет признание необходимости увеличения частоты встреч педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам цифровой социализации (см. табл. 4). Респонденты из числа педагогов при выстраивании конструктивного диалога с родителями детей с ОВЗ по вопросам цифровой социализации отмечают важность уточнения потребностей в этой области семей своих учеников, актуальной для них тематики, поиска современных интересных форм и форматов взаимодействия с ними.

Родители нуждаются в педагогической и эмоциональной поддержке в вопросах цифровой социализации детей, так как ощущают дефицит знаний, умений для введения своих детей в цифровой мир. Они нуждаются в эмоциональной и методической поддержке. Соответственно, педагоги должны повышать уровень своей цифровой компетентности, оперативно реагировать на вызовы времени и оказывать родителям педагогическую помощь в вопросах цифровой социализации обучающихся с ОВЗ, постепенно расширяя спектр форм сотрудничества, опираясь на запрос родителей в определении содержания взаимодействия.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты в отношении целей и тематики взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОБЗ совпадают с данными исследования Н.В. Жадько, М.М. Безруких о том, что основными конструктивными целями взаимодействия в процессе обсуждения, принятия совместных решений становятся вопросы, связанные со здоровьем, поведением и академическими достижениями детей [33]. Эти результаты также частично совпадают с выводами исследования Т.В. Кузьмичевой, Ю.А. Афонькиной. Авторы в ходе анализа опроса родителей установили, что в родительских запросах преобладают темы, связанные с освоением детьми с ОБЗ материалов познавательного материала, их поведением в ситуациях выполнения учебных заданий, общением с другими детьми, коммуникативными затруднениями [34].

В ходе исследования мы пришли к заключению, что темы, связанные с цифровым развитием и воспитанием не являются приоритетными по частоте выбора на практике целей взаимодействия педагогов и родителей обучающихся с ОБЗ. Между тем М.А. Andrada, S.J. Barrot в своей научной работе пришли к выводу, о том, что родители обучающихся с особыми образовательными потребностями заинтересованы в повышении доступности и понимания образовательного контента для своих детей, что послужило основанием для реализации на практике различных форм их сотрудничества с педагогами [20].

В научных публикациях близких по проблематике данного исследования отмечается то, что педагоги отмечают высокий уровень потребности родителей в помощи по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОБЗ. Особенно это стало актуально в период пандемии COVID-19. Мы разделяем данную точку зрения. М.А. Andrada, S.J. Barrot также указывают на актуальность проблемы вовлечения родителей в цифровое обучение учащихся с особыми образовательными потребностями и оказания им соответствующей помощи [20].

Мы установили, что наиболее востребованными вопросами организации сотрудничества семей обучающихся с ОБЗ и школы являются такие, как цифровая безопасность, противостояние и алгоритмы действий в ситуациях цифрового мошенничества, использование цифровых и электронных образовательных ресурсов, организации цифровой среды при обучении, воспитании и развитии, а также ее негативного влияния на личность ребенка. Полученные результаты согласуются с данными М.С. Cavallini, F. Cavallini о наибольшей выраженности вероятностных онлайн-рисков для детей с особыми образовательными потребностями, к которым они относят кибербуллинг, киберзапугивания, опасные ролики, неадекватное использование чатов, социальных сетей, онлайн-видеоигр и веб-сайтов [31].

А. Özparlak, D. Karakaуа среди проблем организации цифровой среды при обучении, воспитании и развитии для подростков выделяют бесцельное блуждание по сайтам, интернет-зависимость [12].

Исследование показало, что помимо вышеперечисленных вопросов взаимодействия с педагогами у родителей обучающихся с ОБЗ востребованными являются темы, связанные с цифровым воспитанием, такие как использование цифровых технологий для проведения досуга в домашних условиях, ведения личных финансов, искусственного интеллекта.

В отношении форм взаимодействия педагогов с семьями обучающихся с ОБЗ результаты показали, что родители указали наиболее оптимальным сочетанием очных и дистанционных форм взаимодействия, а также обсуждение актуальных проблем при личных встречах. Данные согласуются частично с результатами исследования D. Adams, A. Harris, M.S. Jones, которые установили, что родители и педагоги отмечают важность четкой и последовательной коммуникации для обеспечения ее эффективности, реализации структурированных процедур сотрудничества и форм внешней поддержки [15].

Т.В. Кузьмичевой, Ю.А. Афонькиной установлено, что наиболее эффективными формами взаимодействия с педагогами родители детей с ОБЗ считают индивидуальные консультации и беседы. Данные результаты свидетельствуют о предпочтении родителями индивидуальных, адресных форм взаимодействия с педагогами [34].

В исследовании установлено, что родители обучающихся с ОБЗ высоко оценивают профессионализм педагогов, они удовлетворены организацией взаимодействия с ними в образова-

тельных учреждениях. Педагоги же, наоборот, более критично оценивают себя, что позволяет сделать вывод, об их меньшей удовлетворенности по сравнению с родителями обучающихся с ОВЗ уровнем взаимодействия с ними. Мы разделяем позицию Н.В. Жадько, М.М. Безруких о том, что педагогам целесообразно постоянно развивать компетенции планирования персонального взаимодействия с родителями, что будет способствовать повышению управляемости данного процесса, уменьшить напряжение и тревожность родителей в вопросах здоровья, поведения и успеваемости обучающихся [34].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение адаптивной дифференцированной цифровой образовательной среды для обучающихся с ОВЗ является одной из приоритетных задач как для специального, так и инклюзивного образования.

Взаимодействие педагогов и родителей обучающихся с ОВЗ как основных субъектов социализации способствует обеспечению комплексного подхода к успешному вхождению детей в культуру, современное общество, что невозможно без освоения цифровых технологий, понимания их преимуществ и недостатков при решении жизненных задач, а также содействует своевременному выявлению проблем и оперативному их решению. Оно стимулирует развитие педагогического потенциала родителей и укрепляет доверие между всеми субъектами образовательного процесса.

Организация взаимодействия педагогов и родителей по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ может быть эффективной, если конструктивно решаются следующие вопросы:

1. ценностно-смысловые – посредством выявления у родителей потребностей во взаимодействии с педагогами, оценки его качества, объединение усилий в вопросах цифрового образования и разностороннего развития детей с ОВЗ через организацию различных индивидуальных и групповых форм работы,
2. содержательные – путем включения актуальных тем, аспектов избранных проблем, которые важны для конкретного сообщества родителей детей с ОВЗ. В рамках исследования было установлено, что наиболее востребованными являются вопросы цифровой безопасности, образования, коррекции и развития обучающихся с ОВЗ с использованием цифровых технологий, вопросы общения в цифровой среде, профессионального самоопределения с учетом особенностей цифровизации общества, освоения элементарными знаниями и умения использования гаджетов в повседневной жизни, для обучения, грамотной организации досуга в мире, где популярны игры и онлайн-развлечения,
3. организационно-методические через расширение форм взаимодействия, использование нетрадиционных форм и средств с учетом потребностей и возможностей представителей родительской общественности, привлечения новых технологий, новых ресурсов, которыми обладают образовательные организации; расширение социального партнёрства с другими организациями, компетентными в вопросах использования цифровых технологий, цифровой социализации детей.

Для успешной организации эффективного взаимодействия с родителями педагогам необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные компетенции, откликаться на их запросы по вопросам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ, совершенствовать свои знания и умения в формировании цифровой грамотности у своих учеников на уроках и во внеурочное время.

В современных условиях вновь на повестке дня стоят вопросы психолого-педагогического просвещения родителей особых детей по проблемам цифровой социализации обучающихся с ОВЗ, которые не представлены в учебниках, по которым нет четких инструкций. Педагоги и родители находятся в ситуации, когда им необходимо развивать свои компетенции в данной сфере, так именно взрослые являются главными «проводниками» для обучающихся с ОВЗ в процессе вхождения в современный мир цифровых технологий, для успешного решения социально-бытовых, жизненных задач с использованием новых технологий, для развития детей как субъектов культуры в цифровом мире.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ (дополнительное соглашение № 073-03-2025-054/3 от 16.06.2025), тема «Взаимодействие педагогов и родителей: методическое сопровождение цифровой социализации обучающихся с ОВЗ».

ЛИТЕРАТУРА

1. Образование для всех (ОДВ): Стратегическая концепция и план информационно-разъяснительной деятельности ЮНЕСКО в интересах ОДВ / ЮНЕСКО. Исполнительный совет. 2012. 11 с. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217542_rus (дата обращения: 08.11.25)
2. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Версия 3. UNESCO, 2019. URL: <https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2019/05/ICT-CFT-Version-3-Russian-1.pdf> (дата обращения: 08.11.25)
3. Инчхонская декларация «Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни» / Всемирный форум по образованию. Incheon. Korea R, 2015. 6 с. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus (дата обращения: 08.11.25)
4. Муйжниец Н. Комиссар совета Европы по правам человека: защита прав детей в цифровом мире: постоянно растущий вызов. 2014. URL: <https://archive.crin.org/ru/biblioteka/publikacii/komissar-soveta-evropu-po-pravam-cheloveka-zashchita-prav-detey-v-cifrovom.html> (дата обращения: 08.11.25)
5. Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Цифровая социализация российских подростков: сквозь призму сравнения с подростками 18 европейских стран // Социальная психология и общество. 2023. Т. 14. № 3. С. 11–30. <https://doi.org/10.17759/sps.2023140302>
6. Писаренко И. А., Заиченко Л. И. Родители как субъекты влияния на развитие цифровых навыков детей // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 2. С. 54–80. <https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.2.4>
7. Насибуллина А. Д., Королева Ю. А., Польшина М. А. Проблемы цифровой социализации подростков с ограниченными возможностями здоровья // Современное педагогическое образование. 2023. № 12. С. 477–481.
8. Adnan M., Anwar K. Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students perspectives // Journal of Pedagogical Sociology and Psychology. 2020. Vol. 2. Issue 1. P. 45-51. <https://doi.org/10.33902/JPSP.2020261309>
9. Любимов М. Л., Приходько О. Г., Филатова И. А., Югова О. В. Использование информационно-коммуникативных технологий в консультативной работе с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ // Специальное образование. 2021. № 3. С. 140–153. doi: 10.26170/1999-6993_2021_03_10
10. Айбазова М. Ю., Карасова А. А. Цифровая гигиена как фактор профилактики негативного влияния диджитализации на школьников // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31252> (дата обращения: 25.08.2025)
11. Соловьева Т. А. Цифровая образовательная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: основные понятия и их характеристика // Дефектология. 2020. № 2. С. 42–56.
12. Özparlak A., Karakaya D. The associations of cognitive distortions with internet addiction and internet activities in adolescents: a cross-sectional study // Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing. 2022. Vol. 35. Issue 4. P. 322-330. <https://doi.org/10.1111/jcap.12385>
13. Pontes H. M., Macur M. Problematic internet use profiles and psychosocial risk among adolescents // PLoS One. 2021. Vol. 16. Issue 9. 0257329. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257329>
14. Goggin G., Ellis K., Hawkins W. Disability at the centre of digital inclusion: assessing a new moment in technology and rights // Communication Research and Practice. 2019. Vol. 5. Issue 3. P. 290–303. <https://doi.org/10.1080/22041451.2019.1641061>
15. Adams D., Harris A., Jones M. S. Teacher-parent collaboration for an inclusive classroom: Success for every child // Malaysian Online Journal of Educational Sciences. 2016. Vol. 4. Issue 3. P. 58-72. URL: https://www.researchgate.net/publication/304659451_Teacher-Parent_Collaboration_For_An_Inclusive_Classroom_Success_For_Every_Child
16. Chaidi I., Drigas A. Digital School: Digital Learning Of Children With Disabilities Educational Needs (E.E.A.) Of A Special Primary School In Greece -Good Practices // Journal of Positive School Psychology. 2023. Vol. 7 (4). P. 136-154. URL: https://www.researchgate.net/publication/369749632_Digital_School_Digital_Learning_Of_Children_With_Disabilities_Educational_Needs_EEA_Of_A_Special_Primary_School_In_Greece_-_Good_Practices (accessed: 25 august 2025).
17. Королева Ю. А., Фоминых Е. С. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в цифровом обществе: монография. Киров: МЦИТО, 2023. 165 с.

18. Шумилова Е. А. Цифровизация инклюзивного образовательного пространства: вопросы и перспективы // Вестник Челябинского гос. ун-та. Образование и здравоохранение. 2021. № 1 (13). С. 22–26.
19. Воронова А. А. Готовность педагогов к социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях цифровизации общества // Концепт. 2023. № 9. С. 91–104. URL: <http://e-koncept.ru/2023/231084htm> (дата обращения: 30.07.2025).
20. Andrada M. A., Barrot S. J. Parental Involvement in Digital Learning for Students with Special Educational Needs // Educational review. 2025. Vol. 77. No. 4. P. 1275–1297. <https://doi.org/10.1080/00131911.2025.2459387>
21. Grace P., Carlo D. P. Exploring the Collaboration between Parents of Children with Learning Difficulties and Teachers in Inclusive Education // The International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS). 2023. Vol. VII. Issue III. P. 1103–1118. DOI: 10.6092/2612-43/0110-2919
22. Гузова А. В. Савицкая Н. В. Круковская О. А. Дедова О. В. Потенциал цифровой среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2024) (14–15 ноября 2024 г.). Москва: ФГБОУ ВО МГППУ. 2024. С. 315–329. URL: https://psyjournals.ru/nonserialpublications/dhte2024/contents/dhte2024_Guzova_Savitskaya_et_al.pdf (дата обращения: 25.08.2025)
23. Strada J. D. A phenomenological study of collaboration between parents and teachers of students with special needs: a basis for developing school-based training programs national university. 2023. 184 p. (In English.). DOI: 10.13140/RG.2.2.24693.08167
24. Yuen A. H. et al. The Significance of Cultural Capital and Parental Mediation for Digital Inequity // New Media & Society. 2018. Vol. 20 (2). P. 599–617. DOI: 10.1177/1461444816667084
25. Stalmach A., D'Elia P., Di Sano S., Casale G. Digital Learning and Self-Regulation in Students with Special Educational Needs: A Systematic Review of Current Research and Future Directions // Education Sciences. 2023. Vol. 13. No. 10. P. 1051–1067. <https://doi.org/10.3390/educsci13101051>.
26. Means J. M. Perception of Collaboration between Parents and Teachers of Students with Special Needs Regarding the Individual Education Plan (IEP) // Journal of Social Sciences and Business. 2023. Vol. 2. Issue 1. P. 43–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8152159>
27. Pradeep R. K. B., Sujata S., Arvind S. Roshaan, and Uttama Lahiri. Multiuser Digital Platform to Promote Interaction Skill in Individuals With Autism // IEEE Transactions on Learning Technologies. 2022. Vol. 15 (6). P. 798–811. DOI: 10.1109/TLT.2022.3199334
28. Аверьянов А. Н. Системное познание мира: методологические проблемы. Москва: Политиздат, 1985. 263 с.
29. Тоистева О. С. Системно-деятельностный подход: сущностная характеристика и принципы реализации // Педагогическое образование в России. 2013. № 2. С. 198–202.
30. Лежнина О. Н. Педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в условиях цифровизации образования // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2023. № 2 (39). С. 165–170. doi: 10.36809/2309-9380-2023-39-165-170
31. Cavallini M. C., Cavallini F. Online Risks in Children with Special Educational Needs: An exploratory study // Journal of Clinical and Developmental Psychology. 2021. Vol. 3. No. 1. P. 58–68. doi: 10.6092/2612-43/0110-2919
32. Королева Ю. А., Андреева Е. И. Характеристики взаимодействия семьи и школы по вопросам цифровой социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: представления родителей // Международный научно-исследовательский журнал. 2025. № 9 (159). doi: 10.60797/IRJ.2025.159.86
33. Жадько Н. В., Безруких М. М. Взаимодействие педагога и родителя: причины проблем и варианты их решения // Отечественная и зарубежная педагогика. 2023. Т. 1. № 6 (96). С. 37–48. doi: 10.24412/2224-0772-2023-96-37-48
34. Кузьмичева Т. В., Афонькина Ю. А. Взаимодействие родителей детей с ОВЗ с педагогами в условиях инклюзивного образования // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 77(3). С. 111–114.

REFERENCES

1. UNESCO: Education for All (EFA): UNESCO's Strategic Concept and Action Plan for EFA. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217542_rus (accessed: 8 November 2025)
2. The structure of ICT competence of teachers. UNESCO recommendations. Version 3. UNESCO, 2019. Available at: <https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2019/05/ICT-CFT-Version-3-Russian-1.pdf>
3. UNESCO: Incheon Declaration on Education 2030: Achieving Universal, Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus (accessed: 8 November 2025)
4. Muižnieks N. Commissioner of the Council of Europe for Human Rights: Protecting Children's Rights in the Digital World: An Ever-Growing Challenge. 2014. Available at: <https://archive.crin.org/ru/biblioteka/publikacii/komissar-soveta-evropy-po-pravam-cheloveka-zashchita-prav-detey-v-cifrovom.html> (accessed: 8 November 2025)

5. Soldatova G. U., Rasskazova E. I. Digital Socialization of Russian Adolescents: A Comparison with Adolescents in 18 European Countries. *Social Psychology and Society*, 2023, vol. 14, pp. 11–30. DOI: 10.17759/sps.2023140302
6. Pisarenko I. A., Zaichenko L. I. Parents as Subjects of Influence on the Development of Children's Digital Skills. *Interaction. Interview. Interpretation*, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 54–80. DOI: 10.19181/inter.2021.13.2.4
7. Nasibullina A. D., Koroleva Yu. A., Polshina M. A. Problems of Digital Socialization of Adolescents with Limited Health Opportunities. *Modern Pedagogical Education*, 2023, vol. 12, pp. 477–481. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-tsifrovoy-sotsializatsii-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/viewer> (accessed: 25 august 2025).
8. Adnan M., Anwar, K. Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students perspectives. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*, 2020, vol. 2(1), pp. 45-51. <https://doi.org/10.33902/JPSP.2020261309>
9. Lyubimov M. L., Prikhodko O. G., Filatova I. A., Yugova O. V. The Use of Information and Communication Technologies in Counseling Parents of Children with Special Needs. *Special Education*, 2021, vol. 3, pp. 140–153. doi: 10.26170/1999-6993_2021_03_10
10. Aibazova M. Yu., Karasova A. A. Digital Hygiene as a Factor in Preventing the Negative Impact of Digitalization on Schoolchildren. *Modern Problems of Science and Education*, 2021, no. 6. Available at: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31252> (accessed: 25 august 2025)
11. Solovyova T. A. Digital Educational Environment for Students with Limited Health Opportunities and Disabilities: Basic Concepts and Characteristics. *Defectology*, 2020, no. 2, pp. 42–56.
12. Özparlak A., Karakaya D. The associations of cognitive distortions with internet addiction and internet activities in adolescents: a cross-sectional study. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 2022, vol. 35, issue 4, pp. 322-330. <https://doi.org/10.1111/jcap.12385>
13. Pontes H. M., Macur M. Problematic internet use profiles and psychosocial risk among adolescents. *PLoS One*, 2021, vol. 16, issue 9, 0257329. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257329>
14. Goggin G., Ellis K., Hawkins W. Disability at the centre of digital inclusion: assessing a new moment in technology and rights. *Communication Research and Practice*, 2019, vol. 5, issue 3, pp. 290–303. <https://doi.org/10.1080/22041451.2019.1641061>
15. Adams D., Harris A., Jones M. S. Teacher-parent collaboration for an inclusive classroom: Success for every child. *Malaysian Online Journal of Educational Sciences*, 2016, vol. 4, issue 3, pp. 58-72. Available at: https://www.researchgate.net/publication/304659451_Teacher-Parent_Collaboration_For_An_Inclusive_Classroom_Success_For_Every_Child
16. Chaidi I., Drigas A. Digital School: Digital Learning Of Children With Disabilities Educational Needs (E.E.A.) Of A Special Primary School In Greece -Good Practices. *Journal of Positive School Psychology*, 2023, vol. 7 (4), pp. 136-154. Available at: https://www.researchgate.net/publication/369749632_Digital_School_Digital_Learning_Of_Children_With_Disabilities_Educational_Needs_EEA_Of_A_Special_Primary_School_In_Greece_-_Good_Practices (accessed: 25 august 2025)
17. Koroleva Yu. A., Fominykh E. S. A. Child with Disabilities in the Digital Society. Kirov, Publishing House MTZITO, 2023. 165 p. (In Russ.)
18. Shumilova E.A. Digitalization of Inclusive Educational Space: Issues and Prospects. *Bulletin of the Chelyabinsk State University. Education and Healthcare*, 2021, no. 1 (13), pp. 22–26.
19. Voronova A. A. Teachers readiness for the socialization of students with disabilities in the context of the digitalization of society. *Concept*, 2023, vol. 9, pp. 91–104. Available at: <http://e-koncept.ru/2023/231084htm> (accessed: 25 august 2025)
20. Andrada M. A., Barrot S. J. Parental Involvement in Digital Learning for Students with Special Educational Needs. *Educational review*, 2025, vol. 77, no. 4, pp. 1275–1297. <https://doi.org/10.1080/00131911.2025.2459387>
21. Grace P., Carlo D. P. Exploring the Collaboration between Parents of Children with Learning Difficulties and Teachers in Inclusive Education. *The International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 2023, vol. VII, issue III, pp. 1103-1118. DOI: 10.6092/2612-43/0110-2919
22. Guzova A. V. Savitskaya N. V. Krukovskaya O. A. Dedova O. V. The potential of the digital environment for students with special educational needs. In: *Digital Humanities and Technologies in Education (DHTE 2024). Materialy International nauch.-prakt. konf. = Digital Humanities and Technologies in Education. Collection of Articles of the International Scientific and Practical Conference, 2024*. Moscow, Publishing House of the Moscow State University of Psychology and Education, 2024, pp. 315-329.
23. Strada J. D. A phenomenological study of collaboration between parents and teachers of students with special needs: a basis for developing school-based training programs national university, 2023. 184 p. (In English.). DOI: 10.13140/RG.2.2.24693.08167
24. Yuen A. H. et al. The Significance of Cultural Capital and Parental Mediation for Digital Inequity. *New Media & Society*, 2018, vol. 20 (2), pp. 599–617. DOI: 10.1177/1461444816667084
25. Stalmach A., D'Elia P., Di Sano S., Casale G. Digital Learning and Self-Regulation in Students with Special Educational Needs: A Systematic Review of Current Research and Future Directions. *Education Sciences*, 2023, vol. 13, no. 10. pp. 1051–1067. <https://doi.org/10.3390/educsci13101051>.

26. Means J. M. Perception of Collaboration between Parents and Teachers of Students with Special Needs Regarding the Individual Education Plan (IEP). *Journal of Social Sciences and Business*, 2023. vol. 2, issue 1, pp. 43-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8152159>
27. Pradeep R. K. B., Sujata S., Arvind S. Roshaan, and Uttama Lahiri. Multiuser Digital Platform to Promote Interaction Skill in Individuals With Autism. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 2022, vol. 15 (6), pp. 798–811. DOI: 10.1109/TLT.2022.3199334
28. Averyanov A. N. Systemic Cognition of the World: Methodological Problems. Moscow, Publishing House Politizdat, 1985. 263 p. (In Russ.)
29. Toisteva O. S. System-activity approach: essential characteristics and principles of implementation. *Pedagogical education in Russia*, 2013, no. 2, pp. 198-202.
30. Lezhnina O. N. Pedagogical Support for Families Raising Children with Disabilities in the Context of Digitalization of Education. Bulletin of Omsk State Pedagogical University. *Humanitarian Research*, 2023, no. 2 (39), pp. 165–170. doi: 10.36809/2309-9380-2023-39-165-170
31. Cavallini M. C., Cavallini F. Online Risks in Children with Special Educational Needs: An exploratory study. *Journal of Clinical and Developmental Psychology*, 2021, vol. 3, no. 1, pp. 58-68. doi: 10.6092/2612-43/0110-2919
32. Koroleva Yu. A., Andreeva E. I. Characteristics of Family and School Interaction on Digital Socialization of Students with Disabilities: Parents' Perspectives. *International Research Journal*, 2025, no. 9 (159). doi: 10.60797/IRJ.2025.159.86
33. Zhadko N. V., Bezrukikh M. M. Teacher-Parent Interaction: Causes of Problems and Solutions. *Domestic and foreign pedagogy*, 2023, vol. 1, no. 6 (96), pp. 37–48. doi: 10.24412/2224-0772-2023-96-37-48
34. Kuzmicheva T. V., Afonkina Yu. A. Interaction between parents of children with special needs and teachers in inclusive education. *Problems of modern teacher education*, 2022, no. 77(3), pp. 111-114.

Авторы

Воронова Анастасия Анатольевна

(Россия, Оренбург)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной психологии

Оренбургский государственный педагогический университет

E-mail: v-a-a2025@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-2175-2220

Насибуллина Анисия Дамировна

(Россия, Оренбург)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной психологии

Оренбургский государственный педагогический университет

E-mail: ani6064@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-0781-4248

Королева Юлия Александровна

(Россия, Оренбург)

Кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии

Оренбургский государственный педагогический университет

E-mail: koroleva-y@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-2919-5617

Authors

Anastasia A. Voronova

(Russia, Orenburg)

Cand. Sci. (Educ.),

Associate Professor, Department of Special Psychology

Orenburg State Pedagogical University

Email: v-a-a2025@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-2175-2220

Anisya D. Nasibullina

(Russia, Orenburg)

Cand. Sci. (Educ.),

Associate Professor, Department of Special Psychology

Orenburg State Pedagogical University

Email: ani6064@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-0781-4248

Yulia A. Koroleva

(Russia, Orenburg)

Cand. Sci. (Psychol.),

Associate Professor, Department of Special Psychology

Orenburg State Pedagogical University

Email: koroleva-y@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-2919-5617

Вклад авторов

Воронова А. А.: проведение исследования, формальный анализ, визуализация

Насибуллина А. Д.: проведение исследования, концептуализация, создание рукописи и её редактирование

Королева Ю. А.: проведение исследования, концептуализация, создание рукописи и её редактирование

Authors contribution

Anastasia A. Voronova: Formal analysis, Investigation, Visualization

Anisya D. Nasibullina: Conceptualization, Investigation, Writing - Review & Editing

Yulia A. Koroleva: Conceptualization, Investigation, Writing - Review & Editing

© Воронова А. А., Насибуллина А. Д., Королева Ю. А., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

©Anastasia A. Voronova, Anisya D. Nasibullina, Yulia A. Koroleva, 2026

The authors declared no conflicts of interest